

SHUKUR XOLMIRZAYEVNING OBRAZ YARATISH MAHORATI**Yangibayeva Nodira Saparbayevna**

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa

doktori (PhD) tadqiqotchi

Rahimova Mushtariy

UrDPI talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Shukur Xolmirzayevning obraz yaratish bobidagi poetik mahorati, hikoyalaridagi static va dinamik obrazlar, ularning o'ziga xos qirralari tahlil qilingan. Obraz istilohining nazariy-ilmiy tabiati ochib berilgan. Yozuvchi hikoyalaridagi obrazlarning xarakter-xususiyatlari tasnif qilingan.

Kalit so'zlar: obraz, stataik, dinamik, mimezis, poetik tahlil, bosh obraz, dilologik munosabat.

Аннотация: В данной тезисной работе рассмотрено поэтическое мастерство Ш. Холмирзаева в создании образов, проанализированы статические и динамические персонажи в его рассказах, их своеобразные черты. Также раскрыта теоретико-научная сущность термина «образ». В рассказах писателя проведена классификация характерных черт образов.

Ключевые слова: образ, статический, динамический, мимесис, поэтический анализ, главный образ, диалогическое отношение.

Annotation: This thesis analyzes Sh. Kholmirzayev's poetic mastery in creating images, focusing on the static and dynamic characters in his stories and their distinctive features. The theoretical and scientific nature of the term "image" is also revealed. The character features in the writer's stories have been systematized.

Keywords: image, static, dynamic, mimesis, poetic analysis, main character, dialogic relation.

Bugungi kungacha obraz va uning turlari haqida adabiyotshunoslar tomonidan ko'plab fikrlar bildirilgan, ilmiy bahslar bo'lgan. "Obraz" so'zi turli tillarda umumiy ma'noda tasvir, shakl, o'xshashlik, simvol degan ma'nolarni anglatgan. "Obraz" so'zining kelib chiqishi (etimologiyasi)ni kuzatadigan bo'lsak, Slavyan tili "obraz" "shakl", "surat", "ko'rinish" degan ma'noni, lotin tilida "imago" "tasvir", "obraz", "muqaddas surat" degan tushunchalarni anglatadi. Birinchi muallim Arastu (Aristotle) o'zining "Poetika" asarida "obraz" tushunchasini poetika va mimezis (mimesis) so'zi bilan bog'liq holda tushuntirgan. Faylasufning so'zlariga ko'ra, "Mimezis – inson fe'l-atvorini, ish-harakatini, hislarini obraz orqali aks ettirishdir. Bu esa o'quvchida

ma'naviy taassurot qoldiradi". Arastu shunday ta'kidlaydi: "San'at – bu tabiatga taqlid qilishdir. Inson o'z ustidagi his-tuyg'ularni tasvirlash va qayta yaratish orqali obraz yaratadi. Tasvir, ya'ni obraz – bu voqelikning ifoda etilishi, shaklga solinishi" dir.

Badiiy ijod haqidagi dastlabki ta'riflarni qadimgi yunon faylasuflarining ilmiy-nazariy ishlarida kuzatishimiz mumkin. Ular ijodning, badiylikning mohiyatini tabiatda mavjud bo'lgan biror narsaga taqlid qilishda ko'rgan. Pifagor, keyinroq Aflotun va Arastular san'atning asosi sifatida mimesis nazariyasini ishlab chiqdilar. Ularning fikricha, san'at asarlari asl shakl va materiyaning birikmasi bo'lib, rassom tabiatda mavjud bo'lmagan biror narsa va shaklni yaratmaydi. U faqat koinot go'zalligiga taqlid qiladi. Antik falsafada ijod tabiatga taqlid qilish bilan bog'liq deb tushuntiriladi. "Ijodkor, – deb yozadi I.Kant, – faqat taqlid qiladigan usta emas, balki o'z asarini asl nusxada yaratishni biladigan dahodir" [1:49]. Uning fikricha, obraz ikki shaklda bo'ladi:

1. Ideallashtirilgan obraz – voqelikdan yuksaklashgan, go'zallashtirilgan tasvir (tragediyada ko'p).

2. Real obraz — hayotni boricha tasvirlaydi (komediya va eposlarda).

Shuningdek, Arastu uchun obraz *Tabiatga qarata ishlangan ta'rif, unda shaxsiy taassurotlar va umumiylik uyg'unligi bo'ladi. Til, harakat esa syujet orqali ifoda topadi.*

Sharq falsafasi tarixida Arastudan ilhomlangan olimlardan biri Farobiy obraz haqida Arastuning poetika asaridan kelib chiqib, fikr bildiradi. Uningcha, badiiy obraz – fikrni xalqqa ta'sirli tarzda yetkazish vositasi. Farobiy obrazni aqlga emas, balki tuyg'uga ta'sir qiluvchi ifoda shakli deydi. Shuningdek, voqelikni simvolik, tashbehiy ko'rinishda beruvchi vosita sifatida ta'riflaydi.

Farobiy Poetika sharhi (Madinai fozil) asarida yozadi: "Ba'zi odamlar haqiqatni aql bilan qabul qilolmaydi, ularga haqiqat obraz orqali, rivoyat, timsol va she'r vositasida yetkaziladi" [2:50]. Rus olimi Baxtinning asosiy fikrlari Polifoniya konsepsiyasi bilan aloqador bo'lib, Baxtin asosiy e'tiborni badiiy matndagi turli obrazlarning teng huquqli ovozlari — polifoniyaga qaratadi. Har bir obraz o'z mustaqil fikriga, qarashlariga ega va ular o'zaro muloqotda bo'ladi. Bu yerda obrazlar faqat muallifning vositachilari emas, balki mustaqil "shaxsiyatlar" sifatida ko'riladi. Olim badiiy obrazlarning turlari haqida to'xtalar ekan, asosan, quyidagi obraz turlarini ajratadi:

- 1) markaziy obraz — asarning bosh qahramoni, markaziy shaxsiyati.
- 2) antagonist obraz — markaziy obrazga qarshi turgan kuch yoki shaxs.

3) oraliq obrazlar — bosh qahramon va antagonist o'rtasidagi aloqalarni yoki muammolarni ochadigan qo'shimcha obrazlar.

4) simbolik obrazlar — abstrakt tushunchalarni yoki ijtimoiy muammolarni ifodalovchi obrazlar.

Baxtinning "karnaval" nazariyasiga ko'ra, ba'zi obrazlar ijtimoiy normalar va stereotiplarni kulgili, kinoya bilan ifodalaydi. Bu obrazlar ijtimoiy tanqidning vositasi bo'lib xizmat qiladi. "Dialogik" obrazlar esa faqat hikoyachining qahramoni emas, balki o'z ovozigacha ega mustaqil shaxsiyat, u dialogda ishtirok etadi degan o'z nuqtayi nazarini ilgari suradi. Baxtin obraz turlari qatoriga dinamik obraz, statik obrazni kiritadi. Uning fikricha, bu markaziy obraz bo'lib, asar davomida o'z qarashlari, dunyoqarashi, ruhiy holati o'zgaradi. U dialog va voqealar ta'sirida shakllanadi va rivojlanadi. Statik obraz esa — asarda ko'proq simvolik yoki yordamchi funksiyani bajaradi, o'zgarishsiz qoladi, ba'zan stereotipik yoki karikaturalashgan bo'lishi mumkin. *"Obraz — bu doimiy harakatda, muloqot va qarama-qarshilik orqali o'zgaradi"* [2:50].

Yana bir rus olimi Boris Tomashevskiy asarlarida obrazlarni tahlil qilishda ularning funksional jihatiga e'tibor beradi.

Dinamik obraz — badiiy voqealar oqimida o'zgarishlarga uchraydigan obraz, uning ichki dunyosi rivojlanadi. "Bodom qishda gulladi" Nosirjon (asar voqealar rivoji davomida sodda, ruhan sog'ligida muammosi bo'lgan yigit, sevadi, ayriliq azobini ham totadi. Muallif hikoya markazida Nosirjonni, uning ruhiyatidagi o'zgarishni gavalantiradi. Boshidan yegan zarbasi tufayli o'qish, harf tanish qobiliyatini yo'qotgan yigitcha xonadoshlarining sevgi tuyg'usi haqidagi gaplaridan o'zgarib boshlaydi. Hubbijamolning ham "sevaman" deb hazillashgani bemor yigitchani tez sog'aytiradi. U o'ziga notanish bo'lgan mutlaqo yangi tajribalarni boshidan o'tkazadi. Borliqqa o'zgarib nigo bilan boqib boshlaydi.

Dunyo adabiyotshunosligida Mixail Kazinik B.Pasternakning "Daholar sirlari" kitobida B.Pasternakning "Hamlet" she'rini fenomenologik jihatdan tahlil qiladi. U bu ishga fenomenologik tanqidchilarning asosiy pozitsiyasi bilan yondashadi. Hamletni o'ynayotgan aktyor sahna ortida turib tomoshabinlar shovqini pasayishini kutadi. U sahnaga chiqqach, uch soat davomida adolasizlikka qarshi yakka o'zi kurashishi va oxirida vafot etishi kerak. "Har safar sahnaga chiqish paytida aktyor Hamletning o'lishini biladi. Hamlet o'zi esa buni bilmaydi. Aktyor va Hamlet bitta odamga aylanishi kerak" [4:136]. Tahlilga ko'ra, aktyor Hamletning hayoti uchun, adolatni tiklash uchun kurashishi va Hamletdan kelajakda o'zini o'lim kutayotganini yashirishi kerak. Hamlet jangda g'alaba qozonish uchun, aktyor esa Hamletning jangda yutqazish

va o'lishi uchun sahnaga chiqishi kerak. Bu tahlilda ijodkor o'zi yaratayotgan obraz orqali yangi tajriba his qilishi, qiyin bo'lsa-da boshqalarni ham ishontirishi va tomoshabinga yuqtirishi kerakligi tasvirlanadi.

Adibning "Bodom qishda gulladi" hikoyasida muallif Nosirjonning ong fenomenlariga ta'sir qilayotgan voqelik aslida yolg'on ekanini bilsa-da, buni aytolmaydi. Yigitchani shirin tuyg'ulardan ayirgisi kelmaydi. Uning tuzalayotganini ko'rib, yolg'onini davom ettiraveradi. Asar so'ngiga borib Nosirjon o'zining aldanganini biladi. Ammo notanish hissiy tajriba uning psixologiyasini o'zgartirgan, shaxs sifatida ulg'aytirgan va qaytadan harflarni taniy boshlashiga sabab bo'lgandi. Mana, inson ruhiyatiga berilgan zarbaning, ongiga singdirilgan yangi fenomenning kuchi qayerda? Bu o'rinda muallif sevgi falsafasiga o'ziga xos nuqtayi nazar bilan yondashgan. Aslida, badiiy asar ortida muallifning hayot haqidagi falsafiy qarashlari va ularni obrazlar psixologiyasi orqali badiiy tarzda ifodalash turadi. "Olam tortilish qonuni" hikoyasida Husan aka avvaliga langanbardor, kattalar oldida egilib bukilib turadigan obraz, hatto o'z farzandi yakka yagona o'g'li olamdan o'tganda ham martakasida dardninga asli mohiyatini unutib, marakaga kimlar kelgani ketgani kabi juda mayda muammolar, asalar bilan ovora bo'ladi. Ammo umining so'ngin kunida omonatni toipshiradigan ondagina inson uchun muhim bo'lgan qadriyatlar nima ekanini anglab yetadi. Yashashdan ma'no nimaligini tushunadi. "Shudring tushgan bedazor" hikoyasidagi Ikromjon hikoya avvalida o'zini o'zi aldab yurgan ko'ngliga quloq solmaydigan inson edi, hikoya oxirida u qat'iyatli va kuchli irodali insonga aylanadi. Yoki "Og'ir tosh ko'chsa" hikoyasidagi Eson o'z sinfdoshiga rahbar bo'lgani uchun yugurdaklik qiladigan, qo'rqq, g'urursiz bir inson obrazida edi, hikoyaning voqelar rivoji davomida u o'zgarib, o'zini hurmat qiladigan, mard, oriyatli kishiga aylanadi, rahbar bo'lgan sinfdoshiga yaltoqlik qilishdan voz kechadi. "Bitikli tosh" hikoyasidagi Boyquvar – avvaliga kompartiyaning sodiq askari kabi edi, ammo kompartiyadagilarning befarqlarcha qilgan munosabati, otasining qabriga qabrtosh qo'ydirgani uchun ayblab, partiyadan o'chirganliklari, ishdab haydaganlari bois uning qalb ko'zi ochiladi. Asar avvalida partiyaning mulozimlari bilan ancha totrishadi, qabr toshini ham o'z qo'llari bilan olib tashlaydi, ammo shuni tushunib yetadiki, inson qadri qimmat, ajdodlarini kamsitgan, xor qilgan hech qanday partiya jon kuydirishga, sadoqat ko'rsatishga loyiq emas, har qanday "izm"lar o'tkinchi. Inson va uni yaratgani o'rtasidagi iymon, diyonat insoniylikning mohiyati abadiydir.

Adibning "Nasib etsa" hikoyasidagi Bo'ritosh obrazi ham dinamik obrazlar qatoriga kiradi. Bu obraz asar avvalida Berdiyori uni qishlog'idan olib qochib uyiga keltirgani uchun o'zini chindan sevilgandek his qilib yuradi, ammo Elyor

(Berdiyorning ukasi) unga haqiqatni aytgach, u xato qilganini tushunib uyiga qaytishga qaror qiladi. Qiz bola borshi bilan ta'na-dashnomlardan qo'rqmay, haqiqatning ko'ziga tik qaraydi.

Adabiyotshunoslikda shunday obraz turi borki, unga nisbatan o'zgarmas degan ta'rif beradilar. Bu statik obraz – ayni vaziyatni yoki muayyan ruhiyatni ifodalovchi o'zgarmas xarakterdir[5:120-125]. Yozuvchining “Ko'k dengiz” hikoyasi qahramoni Umrzoq, bir maqsad bilan Barnaouvldan O'zbekistonga keladi va “Ko'k dengiz”ni ko'rish ozrusidan boshqa hech narsa uni qiziqitirmaydi. Asarni boshidan oxirigacha u o'z e'tiqodi va orzusidan, qaysar fe'lidan voz kechmaydi. Yoki “Og'ir tosh ko'chsa” hikoyasidagi Shoberdi Murodov – kolxoz raisi, manman, birga o'ynab osgan do'stalrining ham senlab, kamsitib masharalab gapiradigan, o'ziga bino qo'ygan inson obrazi. U bolalikdan birga katta bo'lgan Esonni yugurdagi qilib, hamma ishini bitiradigan “malay”iga aylantirmioqchi bo'ladi. Ammo hikoya davomida Eson unga qarshi bosh ko'taradi, haddini bildirimoqchi bo'ladi, shahardan kelgan rassom yigit ham uni mansabparastlik qilmaslikka, kibrdan holi bo'lishga undaydi, xalqqa zarar berish, atrodfagilarni ezib yashash umuman, mansab insonga hech qanday naf bermasligini aytib “ogohlantirish” bergandek bo'ladi. Ammo uning harakatlari ham foyda bermaydi, hikoyaning oxirida ham u raislik rutbasidan tushmagan holda tog'ga birga dam olishga chiqqan hamrohlarini tashlab iziga qaytadi. Hikoya davomida Esonga qilgan har bir yaxshiligi minnat qilib aytiladigan o'rinlar bor[6:510]. Bu obrazda insoniy go'zal tuyg'ularni uyg'otish uchun urinish bo'lsa-da, u mutlaqo o'zgarmaydi. Xuddi shuningdek, adibning “O'zbek bobo” hikoyasidagi Amirqul Polvon - o'zgarmas obraz. U mard, tanti, tabiatga mehr-muhabbatli, rostgo'y, tilyog'lamalikni yomon ko'radigan inson. Qismatilla unga harqancha ta'sir o'tkazishga urinmasin, u o'z insoniy tamoyillaridan og'ishmaydigan inson.

“Yashil Niva asardidagi “haydovchi-domla” o'zgarmas obraz, qo'rqoq, g'urursiz, laganbardor obraz. U asar so'ngida o'zi bilan o'zi ruhan jang qiladi, munozara qiladi, muammoning mohiyatini anglab yetdi, degan xulosaga kelganimizda, u baribir o'zgarmagan qo'rqoqligicha qolgan bo'lib chiqadi.

“Ot egasi” hikoyasidagi Inod – o'zgarmas obraz. U qat'iyatli, jur'atli, oriyatli va qaysar inson. Atrofidagi insonlar har qancha o'zgarmasin, o'zining qaysarligi, qat'iyati bois, otini davlatga topshirmaydi, o'z qo'li bilan, yagona do'sti, ovunchini otib tashlaydi. Ot berish uning uchun nomus-or berishday gap edi[7:750].

Umuman, Shukur Xolmirzayevning obraz yaratish mahoratini hikoyalari misolida kuzatar ekanmiz, muallif asaridagi badiiy obraz real hayotni aynan qaytarmasligini, balki ijodkor tafakkurida qayta ishlanishini, yuksak darajada umumlashtirilib, uning

yordamida ijtimoiy haqiqatlar, inson tabiati va hayot mazmuni ochib berilganini anglab yetamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asmus V.F. Dialektika Kanta. – Moskva: 1929. – B.49.
2. **Baxtin, M. M.** *Problemy poetiki Dostoyevskogo.* — Moskva: Xudojestvennaya literatura, 1963. S.44-50.
3. **Farobiy, Abu Nasr.** *Fozil odamlar shahri (Madinat al-fozila).* — Toshkent: Fan, 1993. B. 50.
4. Kazinik M. Таупы geniyeв. – Moskva: Novы Akropol, 2011. – S.136.
5. Tomashevskiy B. V., *Literaturnaya teoriya*, 1925, s. 120-125.
6. Xolmirzayev Sh. Saylanma III.Toshkent.Sharq, 2006. – 510 B.
7. Xolmirzayev Sh. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2020. – 750 B.